

ESTILOS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL EN ADOLESCENTES DE BACHILLERATO

INTERPERSONAL COMMUNICATION STYLES AND SOCIAL INTERACTION SKILLS IN HIGH SCHOOL ADOLESCENTS

Brandon Javier Valladares Caiza¹, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0312-8071>

Ana del Rocío Martínez Yacelga², ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5436-8845>

¹Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Psicología, Posgrado, Ambato, Ecuador, email: bjvalladares@pucesa.edu.ec

²Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Psicología, Posgrado, Ambato, Ecuador, email: rmartinez@pucesa.edu.ec

RESUMEN

El desarrollo de habilidades sociales es esencial en la adolescencia, debido a su importancia en la comunicación, convivencia y bienestar emocional. La falta de estas competencias se asocia con dificultades para expresar ideas, emociones y establecer relaciones interpersonales. Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los estilos de comunicación interpersonal y las habilidades de interacción social en estudiantes de Bachillerato de una Unidad Educativa de Quito, Ecuador. Se fundamentó en el paradigma postpositivista. Se utilizó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, alcance de tipo descriptivo y correlacional. Se usó un muestreo no probabilístico intencional que estuvo compuesto por 104 adolescentes entre 13 y 18 años. Se aplicó el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (CHIS) y el Cuestionario de Estilos de Comunicación Interpersonal (CEI_A). Los resultados evidenciaron un nivel moderado de habilidades sociales, con fortalezas en las habilidades conversacionales, manejo emocional y solución de problemas; y debilidades en la relación con adultos y expresión emocional. En los estilos de comunicación, predominó la asertividad en un nivel moderado-alto, y la agresividad fue baja. El análisis correlacional evidenció una relación positiva, significativa entre la asertividad y habilidades sociales ($r = .604$; $p < .01$), y relación negativa entre agresividad y habilidades sociales básicas ($r = -.234$; $p < .05$).

PALABRAS CLAVE: Comunicación, habilidad, asertividad, agresividad, social.

ABSTRACT

The development of social skills is essential in adolescence, due to their importance in communication, coexistence and emotional well-being. The lack of these skills is associated with difficulties in expressing ideas, emotions and establishing interpersonal relationships. This study aimed to analyze the relationship between interpersonal communication styles and social interaction skills in bachelor's students at an Educational University in Quito, Ecuador. It is based on the postpositivist paradigm. A quantitative approach was used, with a cross-sectional experimental design, with a descriptive and correlational approach. An intentional non-probabilistic sample was used, which was composed of 104 adolescents between 13 and 18 years old. The Social Interaction Skills Questionnaire (CHIS) and the Interpersonal Communication Styles Questionnaire (CEI_A) were applied. The results showed a moderate level of social skills, with strengths in conversational skills, emotional management and problem solving, and weaknesses in relationships with adults and emotional expression. In communication styles, assertiveness predominated at a moderate-high level, and aggression was low. The correlational analysis showed a positive, significant relationship between assertiveness and social skills ($r = .604$; $p < .01$), and a negative relationship between aggression and basic social skills ($r = -.234$; $p < .05$).

KEYWORDS: Communication, skills, assertiveness, aggressiveness, social.

Recibido: (14/10/2025)

Aceptado: (xx/xx/xxxx)

INTRODUCCIÓN

La comunicación es un proceso inherente de la sociedad humana, es la base de toda relación social y funciona como principio de intercambio, transmisión, recepción e interpretación de mensajes, símbolos, señales e ideas, que hace posible entender lo que los demás quieren expresar o representar (Bolgeri et al., 2022). El término comunicación proviene del latín *communicare*, que significa compartir o poner en común. Petrone (2021) afirma que “la comunicación es un elemento básico generador de sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, promueve la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos” (p. 188). Desde la etapa preescolar hasta la adultez avanzada, todas las personas necesitan expresar sus ideas y fundamentar sus pensamientos (Santillán, 2022).

La relación entre la comunicación y la psicología es estrecha, ya que, ambas disciplinas se complementan para comprender como las personas procesan, interpretan y responden a mensajes en diferentes contextos. Castro y Calzadilla (2021) señalan que “en las ciencias sociales se pone énfasis en la adquisición de habilidades y/o competencias para la comunicación” (p. 132), lo que sugiere la importancia de aspectos sociológicos y psicológicos como la empatía, percepción social y el entorno.

Considerando la comunicación como un eje fundamental, el estudio y comprensión acerca de los estilos y las habilidades de comunicación ha sido más notable en la actualidad, especialmente en adolescentes, donde el desarrollo de estas capacidades y aptitudes se convierten en un factor importante para la identidad personal y establecimiento de relaciones saludables con su entorno.

En relación con las variables de la investigación, Bolgeri et al. (2022) mediante su estudio ejecutado en Chile, con el objetivo de evaluar el impacto de un Taller de Comunicación Interpersonal en el incremento de las habilidades comunicativas en una población de 69 estudiantes (27 hombres y 41 mujeres) que entraban al primer semestre de la universidad. Encontrándose como resultado que, la escucha activa, empatía y asertividad en la comunicación tienden a incrementar significativamente las destrezas de socialización y la incorporación de habilidades de comunicación a su vida cotidiana como estudiantes.

También, en el estudio de Flórez y Prado (2021) con enfoque cuantitativo realizado en Putumayo-Colombia, con 37 adolescentes de una institución educativa y que tenía el objetivo de evaluar las habilidades sociales para la vida, se obtuvo como resultado que, el 92% de estudiantes presentaron un nivel alto en comunicación asertiva, el 70% un nivel moderado de empatía y un 62% alcanzó un nivel alto en relaciones interpersonales, por lo que se destaca los niveles adecuados en sus habilidades de comunicación social y que se reflejan en sus relaciones sociales.

Así mismo, el estudio de Guillén et al. (2021) realizado en una Universidad pública de Lima, Perú, analizó la correlación entre las habilidades comunicativas y la interacción social en 214 estudiantes. Mediante un análisis cuantitativo correlacional demostró la existencia de un vínculo significativo y directo entre las habilidades comunicativas e interacción social (Rho de Spearman = ,823), los resultados muestran que un 63% de estudiantes presentaron un nivel alto de habilidades comunicativas, y el 5% un nivel alto de interacción social, por lo que se concluye que si los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas como la recepción, emisión y manejo de comunicación no verbal, además, asertividad entonces la interacción social de los estudiantes se fortalece.

Al contextualizar los estilos de comunicación interpersonal, se hace referencia a las habilidades que una persona utiliza para iniciar, adaptar y responder en el marco de la misma comunicación humana (González, 2022). “La comunicación estrechamente vinculada con la naturaleza social del hombre y con la evolución de su conciencia” (Mendoza et al., 2022, p. 1130). Estos estilos tienen

dos propiedades: un patrón recurrente de conductas, que se refiere a la presencia de comportamientos que se repiten a lo largo del tiempo y en diversas situaciones, y una disposición personal observable de comunicarse, en la que cada individuo tiene una forma única de expresarse y comunicarse, que está influenciada por diversas situaciones a nivel individual y contextual (Nina y Marrero, 2020). En este sentido, los autores recalcan que los estilos de comunicación tienen un papel fundamental en el ámbito educativo y en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Por su parte, Gil et al. (2022) hace referencia a cuatro estilos de comunicación, los cuales son:

- **COMUNICACIÓN PASIVA:** este estilo se caracteriza por la evitación de una persona para expresar sus emociones, pensamientos o necesidades, por lo que no podrá poner en manifiesto sus ideas de forma abierta, directa y concreta, esto se debe a que la persona tiene autoestima baja, miedos, inseguridades o indecisión. Además, Mendoza et al. (2022) concluye que, este estilo de comunicación implica no manifestar las propias necesidades y deseos, lo que genera tensiones internas que se van acumulando. Por lo tanto, una persona con este estilo presenta dificultades personales, ya que, carecen de herramientas para comunicar sus necesidades y limitaciones con los demás (Rondón et al., 2018).
- **COMUNICACIÓN AGRESIVA:** se refiere a la expresión de ideas de manera directa y abierta, pero con intención de afectar a otros, por ello, se ven daños en la autoestima del receptor del mensaje. Al respecto, González (2022) establecen que este tipo de comunicación se caracteriza por relaciones conflictivas ocasionadas por imponer sus propias ideas sin considerar a los demás.
- **COMUNICACIÓN ASERTIVA:** consiste en que la persona expresa sus ideas de forma directa y abierta, tratando de no afectar a nadie, este estilo busca que la comunicación ayude a la resolución de conflictos, además, la persona con una comunicación asertiva siempre busca la forma, el momento y el lugar perfecto para poder comunicar y expresar. Así mismo, Peñafiel y García (2021) la definen como una destreza que permite que el acto de hablar se exprese con respeto, libertad y claridad, para que, al manifestar pensamientos lo realice sin agredir de alguna u otra forma a las personas. También, Calua et al. (2021) determina que una persona que se comunica asertivamente se puede defender mejor dentro de sus relaciones interpersonales, tiene confianza en sí misma, es expresiva y espontánea.
- **COMUNICACIÓN PASIVO-AGRESIVO:** Es un estilo en el que se procura evitar una confrontación directa (pasivo), pero con algún tipo de manipulación (agresivo). También, Mendoza et al. (2022) establece que este estilo pasivo-agresivo consta de un desacuerdo entre lo que se dice y lo que se hace, generando una confusión por el doble mensaje en la forma de comunicarse.

En torno a lo expuesto, se determina que existen estilos de comunicación positivos que permiten fortalecer los vínculos, mejorar el desarrollo personal y, las relaciones sociales con sus pares, mientras que, los estilos de comunicación negativos generan una disminución de la capacidad de escucha, por lo que se reduce la atención y comprensión a las necesidades de los demás, lo que afecta la calidad de las relaciones sociales efectivas (Nina y Marrero, 2020). También, Castro y Calzadilla (2021) establecen que la convivencia y los valores en los adolescentes son un factor fundamental en la comunicación efectiva dentro del ámbito educativo, además, la investigación ejecutada por Ramírez (2022) en Piura, Perú, estableció una correlación positiva significativa entre la interacción social y las habilidades de comunicación en estudiantes de secundaria, lo que afirma la importancia de las competencias de comunicación en las interacciones sociales de los adolescentes.

En el estudio realizado por Tonato y Valencia (2020) en Ecuador, en la ciudad de Ambato, que se trató de la relación del uso de redes sociales y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes, en donde se encontró una correlación negativa, ya que, a mayor uso de estas plataformas digitales, menor es la capacidad para interactuar adecuadamente con sus pares. Estos resultados indican que el uso excesivo de redes sociales está vinculado a una disminución de competencias comunicativas, como la empatía, asertividad y la resolución de conflictos, lo que refleja la carencia de habilidades sociales, que resaltan la importancia de promover estilos de

comunicación interpersonal y fomentar interacciones sociales directas en entornos educativos para el desarrollo y buen vivir de los adolescentes.

Por su parte, las habilidades de interacción social según Parra et al. (2021) se definen como un conjunto de competencias que son fundamentales para el afrontamiento de situaciones sociales que se dan a diario. También, Ramírez et al. (2020) expresan que las “habilidades para enfrentar situaciones difíciles en actividades académicas, lo que desarrolla la conducta adaptativa. Este proceso no se limita a habilidades individuales, sino que está influenciado por factores sociales, escolares, personales y familiares adquiridos durante el desarrollo humano” (p. 300).

En el ámbito educativo, contribuyen al ajuste personal, logros escolares y adaptación social (Torres et al., 2020), por lo que Flórez y Prado (2021) expresan que “son un conjunto de competencias fundamentales que permiten afrontar exitosamente las situaciones sociales que se presentan en la vida cotidiana; dentro de la clasificación de la OMS se identifican tres HSpV: empatía, relaciones interpersonales y comunicación asertiva” (p. 15), las mismas que tienen implicaciones en la capacidad de negociar, afrontar el rechazo y construir redes sociales duraderas (Flórez y Prado, 2021), por lo que se destaca la importancia que tienen estas habilidades de interacción social como competencias esenciales para manejar las situaciones sociales de la vida cotidiana, además, se fomentan las relaciones saludables en múltiples contextos.

Si bien, no existe una clasificación de todas las habilidades sociales, pero diversos autores han propuesto clasificaciones y modelos específicos, debido a que, las habilidades sociales van más allá de su definición porque incluyen habilidades de comunicación, comportamientos que implican cooperación y la resolución de problemas interpersonales (Del Prette y Del Prette, 1999). Por ello, Goleman (1995) en su obra titulada “Inteligencia emocional” identifica habilidades sociales que son clave para mantener buenas relaciones sociales, entre las que están:

- **EMPATÍA:** Es la habilidad para comprender las emociones de los demás, entender lo que les pasa y sienten. Que coincide con lo expuesto por Bisquerra (2003) que la define como la habilidad fundamental para sintonizar mejor con las señales que indican lo que pasan o desean los demás.
- **COMUNICACIÓN EFECTIVA:** Es la capacidad que no solo se enfoca en tener una conversación, si no también, en la expresión tanto verbal como no verbal de las situaciones que se presentan. Definición que coincide con lo referido por Álava (2014) que una comunicación eficaz es clave en la resolución de los conflictos y en el fortalecimiento de las relaciones, porque facilita la expresión emocional y el entendimiento de las necesidades del interlocutor en diversas situaciones.
- **RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Es la capacidad de manejar los conflictos que no solo implica la resolución del desacuerdo, sino de mantener el respeto mutuo y el deseo de colaborar. También, Goleman y Raga (2006) consideran que la capacidad para resolver conflictos es una habilidad social esencial, ya que permite convertir los desacuerdos en experiencias que favorecen tanto a nivel individual y colectivo.
- **COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO:** Se destaca que la cooperación es esencial para el éxito dentro de los grupos y las personas que son emocionalmente inteligentes, ya que, facilitan el trabajo conjunto, entienden las dinámicas sociales y lo que es colaborar en equipos. Coincidiendo con Alberca (2017) que establece que la colaboración en equipo se ve potenciada cuando hay empatía, comunicación y responsabilidad compartida, siendo indispensable para el logro de metas comunes en contextos educativos y familiares.

A partir de lo cual, Estrada et al. (2021) establece que son “las conductas que muestran las personas al relacionarse con los demás, donde expresan sus sentimientos, emociones, deseos, puntos de vista o derechos de forma adecuada a las circunstancias, valorando y respetando dichas conductas en los otros...” (p. 76). Dichas conductas se repiten en los estudiantes, y, están influenciadas de forma positiva o negativa por las figuras de liderazgo que se hacen presentes dentro de los grupos sociales. El liderazgo contribuye a que los comportamientos estén orientados a generar disciplina y mejoramiento a la convivencia escolar, que empieza en la mitigación de los problemas existentes a través de la empatía y el reconocimiento hacia los demás (Fernández-Rojas, 2021).

Tal como lo indica el estudio realizado por Ramírez et al. (2020) que revela que la carencia de habilidades comunicativas, específicamente en adolescentes, se asocia a posteriores conductas antisociales, como el uso de sustancias y la violencia. Así mismo, Tello y Martínez (2024) establecen que “el uso indebido o adictivo del internet puede acarrear consecuencias en la salud mental de los jóvenes además de la privación del tiempo destinado a otro tipo de actividades tales como deportes o actividades de socialización con pares” (p. 298). Por lo que, la necesidad de este estudio radicó en la evidente problemática observada en grupos de adolescentes de bachillerato, los que presentaron dificultades en la forma de relacionarse con los demás, las mismas que se manifiestan en una baja capacidad para comunicarse de manera adecuada, lo que lleva a los adolescentes a tener conflictos interpersonales con sus compañeros, docentes y autoridades.

En cuanto al problema de investigación, surgió de observaciones no sistematizadas, en las que se identifica que un grupo de adolescentes presentaron dificultades significativas en las interacciones sociales, caracterizadas por: la incapacidad para expresar sus ideas de manera asertiva, conflictos frecuentes entre compañeros, docentes y autoridades, así como enfrentamientos generados por estilos de comunicación agresivos y pasivo-agresivos. Esta situación hacía evidente la falta de habilidades desarrolladas por parte de los adolescentes, para mantener una comunicación eficaz, además, déficit en valores de convivencia social que afectaban directamente a la interacción social y a la capacidad de socializar dentro del ámbito académico y social, lo que permitió identificar los obstáculos que enfrentan los estudiantes al momento de comunicarse.

METODOLOGÍA

El presente artículo de investigación se fundamentó en el paradigma postpositivista, en el que el conocimiento no se considera fijo ni absoluto, sino como una construcción que está en constante revisión y que demanda la aplicación de diversas estrategias (Hernández y Mendoza, 2018). Tuvo un enfoque cuantitativo que proporciona una perspectiva basada en conteos y magnitudes. Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal, con el objetivo, de describir variables y analizar la prevalencia e interrelación en un momento determinado (Hernández y Mendoza, 2018). El alcance fue de tipo descriptivo, puesto que, se detallaron las propiedades, características y perfiles relevantes de los adolescentes mediante mediciones sobre las habilidades y estilos de comunicación, y de tipo correlacional, para el análisis de la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables (Cortés y Iglesias, 2018). En cuanto a la población, participaron la totalidad de estudiantes de la Unidad Educativa de la ciudad de Quito, que estuvo conformada por 104 adolescentes que cursan el bachillerato, a lo que se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, ya que la institución presentó características específicas que la hicieron representativa para los objetivos de la investigación como: presencia de una población heterogénea, es decir, tiene similitud en cuanto al nivel social y económico, y sobre todo, la disposición institucional para participar en investigación con sus estudiantes. Esto permitió acceder a información relevante en un contexto representativo de la ciudad de Quito, lo que favoreció la pertinencia de los datos y la profundidad del análisis.

Para la recolección de datos se realizó una ficha sociodemográfica, que es una herramienta que permite la recolección de información general sobre los adolescentes, que tiene la intención de reunir los datos más importantes acerca de la población, teniendo en cuenta variables de estudio como: características personales, familiares, escolares y de salud. También, instrumentos que nos ayudan a medir cada variable.

El primer instrumento utilizada es el Cuestionario de Estilo Interpersonal Para Adolescentes (CEI-A) creado por Bowen (1986) está conformada por 18 ítems, pero en su versión adaptada para adolescentes tiene 11 ítems con escala Likert que va de 1 Nunca hasta 4 Siempre. La administración del instrumento se la realizó de manera individual en adolescentes mayores de 12 años hasta los 18 años, este instrumento permite evaluar los estilos de comunicación interpersonal

en adolescentes, por medio de dos categorías las que son: Comunicación Interpersonal Agresiva: (ítems 1, 3, 5, 7, 10) y la Comunicación Interpersonal Pasiva: (ítems 2, 4, 6, 8, 9, 11)

En cuanto a la fiabilidad del test utilizado, Arias (2022) realizó un proceso de estandarización en la ciudad de Ambato, Ecuador, obteniéndose un índice de fiabilidad total de 0.67. Además, la fiabilidad de los factores específicos arrojó coeficientes de 0.70 y 0.68, respectivamente. Estos resultados indican que el instrumento presenta una consistencia interna aceptable, y que sus ítems mantienen una homogeneidad adecuada entre sí, lo que respalda la confiabilidad de la prueba para su aplicación en contextos similares. En el estudio actual, el alfa de Cronbach es de 0.64.

El segundo instrumento que se usó es el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (CHIS) creado por Monjas (1993), permite evaluar las habilidades sociales en niños y adolescentes en seis dimensiones, las cuales son: Habilidades sociales básicas, Habilidades para hacer amigos, Habilidades conversacionales, Habilidades relacionadas con emociones y sentimientos, Habilidades de solución de problemas interpersonales y Habilidades de relación con los adultos.

Está conformado por 60 ítems en escala Likert de cinco puntos: 1-Nunca y 5-Siempre. La administración puede ser individual o colectiva, la confiabilidad según varios estudios realizados en Ecuador y Latinoamérica, indica una confiabilidad alta, además Delgado y Moreta (2017) demostró evidencias de validez en investigaciones realizadas con población adolescente en Ecuador, a través de una validez discriminativa, dando una validez alta y el coeficiente de alfa de Cronbach 0.95, que indica homogeneidad y una buena consistencia interna entre los ítems. En el presente estudio se dio una confiabilidad de 0.96.

En cuanto al procedimiento metodológico, partió de la construcción del marco conceptual de las variables de estudio. Para la recolección de datos, previamente se socializaron los objetivos de la investigación y se plantearon los principios de confiabilidad que debían regir en el estudio y se solicitó la autorización de las autoridades de la institución educativa, después, se accedió a la firma del consentimiento informado a los padres de familia y el asentimiento informado a los adolescentes, con el fin de garantizar que la persona participe de manera libre y voluntaria.

La aplicación se desarrolló de forma presencial en grupos y de manera anónima, con una duración de treinta minutos. Al finalizar la fase de evaluación, para el análisis estadístico, se utilizó el programa de software IBM SPSS Statistics versión 25. El análisis se enfocó en estadísticos descriptivos, de frecuencia, porcentaje, medidas de tendencia central y de dispersión, por otro lado, para el análisis correlacional, se utilizó el cálculo del coeficiente de Pearson, debido a que, cuenta con valores normativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de aplicar la metodología para la recolección de datos y el análisis de las respuestas proporcionadas por los adolescentes a través de la ficha sociodemográfica, se estableció la interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados, identificando también las características sociodemográficas de la muestra y la correlación entre las variables.

Tabla 1: Análisis Sociodemográfico de los participantes

Variables	M	Ds
Edad	16,14	0,908
Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	73	70,2
Femenino	31	29,8
Sector de Residencia		
Urbano	103	99,0
Rural	1	1,0
Tipo de familia		
Familia Nuclear	55	52,9
Familia Extensa	4	3,8
Familia Monoparental Paterna	3	2,9
Familia Monoparental Materna	38	36,5
Familia Ampliada	2	1,9
Familia Nuclear Hermanos	1	1,0
Otro	1	1,0
Relación con Padre		
Muy Buena	33	31,7
Buena	32	30,8
Regular	16	15,4
Necesita Mejorar	23	22,1
Relación con Madre		
Muy Buena	67	64,4
Buena	21	20,2
Regular	9	8,7
Necesita Mejorar	7	6,7
Nivel Socioeconómico de la Familia		
Bajo	3	2,9
Medio Bajo	11	10,6
Medio	53	51,0
Medio Alto	26	25,0
Alto	11	10,6

De acuerdo con los resultados de la Tabla 1, de las características sociodemográficas de los adolescentes, se observa una edad media (M.) de los participantes de 16,14 años, con un mínimo de 14 años y un máximo de 18 años; tiene una desviación estándar (Ds.) de 0,908, la misma que se encuentra dentro del rango crítico del desarrollo, conforme lo señala Sánchez et al. (2025) quien manifiesta que las habilidades sociales están en el momento más importante en la adolescencia media, no solo para la integración escolar, sino, en la evaluación y fortalecimiento de las mismas, y que permitirán la competencia emocional y el establecimiento de relaciones saludables en los adolescentes. En cuanto al sexo predomina el masculino (70,2%), frente al femenino (29.8%).

Respecto a la distribución de resultados, se observa que en su mayoría pertenecen a una familia nuclear con el 52,9%, conformada por padres e hijos o a una monoparental materna con el 36,5%, solo con la madre. Por su parte, en los datos familiares, se observan diversas estructuras familiares, pero la predominancia está en las familias nucleares (52,9%) y monoparentales maternas (35,3%). De acuerdo con Flórez y Prado (2021) han identificado que el tipo de estructura familiar puede influir en la calidad de las relaciones interpersonales de los adolescentes.

Para hacer énfasis en la relación con el padre, se recalca que el 30,8% tiene una relación buena, el 22,1% recalca que necesita mejorar y el 15,4% que tiene una relación regular. Por otro lado, en cuestión a la relación con la madre, el 64,4% menciona tener una relación muy buena, el 20,2% una relación buena, son diferencias notables que pueden incidir en el desarrollo distinto de las habilidades emocionales, ya que, la figura materna puede cumplir un rol más cercano y emocionalmente disponible.

Además, en cuanto al nivel socioeconómico de las familias, se tiene que el 51,0% tiene un nivel medio, un 25,0% es medio alto, con un 10,6% el nivel medio bajo y alto con el mismo porcentaje, y con un 2,9% un nivel bajo.

Tabla 2: Análisis Sociodemográfico de los participantes

Con lo que se puede observar en la Tabla 2, en el nivel de educación de los participantes se destaca que el 43,3% están en primero de Bachillerato General Unificado, el 29,8% en segundo B.G.U. y

Variab les	Frecuencia	Porcentaje
Nivel de Educación		
Primero de B.G.U.	45	43,3
Segundo de B.G.U.	28	26,9
Tercero de B.G.U.	31	29,8
Relación con Docentes		
Muy Buena	20	19,2
Buena	37	35,6
Regular	39	37,5
Necesita Mejorar	8	7,7
Relación con Compañeros de clase		
Muy Buena	34	32,7
Buena	48	46,2
Regular	18	17,3
Necesita Mejorar	4	3,8
Percepción de ambiente escolar		
Mala	13	12,5
Regular	53	51,0
Buena	28	26,9
Muy Buena	10	9,6
Problemas de Salud		
Sí	16	15,4
No	88	84,6
Dificultad en algún área		
	Frecuencia	Porcentaje
Física	18	17,3
Psicológica	19	18,3
Aprendizaje	22	21,2
Discapacidad	1	1,0
Ninguna	44	42,3
Recibe Tratamiento		
Sí	12	11,5
No	92	88,5

el 26,9% en tercero de B.G.U.

En cuestión a la relación con sus docentes, el 37,5% expresa que es regular, el 35,6% es buena, el 19,2% es muy buena, y con el 7,7% necesita mejorar. En este mismo contexto, en la relación con sus compañeros de clase, el 46,2% recalca que tiene una buena relación, el 32,7% muy buena, con un 17,3% regular, y el 3,8% necesita mejorar, lo que coincide con lo expresado por Santillán (2022) en donde determina que en la adolescencia se fortalecen las habilidades de comunicación y cognitivas, lo que permite tener mejores vínculos sociales y expresión emocional.

Así mismo, en cuestión a repetición del año escolar, el 87,5% no ha repetido el año, mientras que el 12,5% sí lo ha hecho. También, en la percepción del ambiente escolar, nos indica que el 51,0% percibe un ambiente regular, el 26,9% como buena, el 12,5% como mala y con el 9,6% muy buena. En los problemas de Salud de los participantes, el 84,6% no tienen ningún problema, mientras que el 15,4% sí tiene. Por otra parte, los participantes señalaron que el área en donde tienen dificultad,

el 42,3% en ninguna área, el 21,2% tiene inconvenientes en el Aprendizaje, el 18,3% en el área psicológica, el 17,3% en el área física y el 1,0% tiene discapacidad. Sin embargo, hicieron alusión que el 88,5% no recibe tratamiento de estas dificultades, y el 11,5% si está en tratamiento, esto se relaciona con la investigación de Bolgeri et al. (2022), en la que determina que una comunicación efectiva ayuda a que se dé una detección temprana de las dificultades cognitivas como emocionales que ayuda a la búsqueda de apoyo.

Tabla 3: Análisis categórico de las habilidades de interacción social y estilos de comunicación interpersonal (CHIS y del CEI_A)

Cuestionario de Habilidades de Interacción Social						
Dimensión	Bajo		Moderado		Alto	
	F	%	F	%	F	%
Habilidades sociales básicas	9	8,7	51	49,0	44	42,3
Habilidades para hacer amigos y amigas	10	9,6	54	51,9	40	38,5
Habilidades conversacionales	8	7,7	46	44,2	50	48,1
Habilidades relacionadas con emociones y sentimientos	15	14,4	42	40,4	47	45,2
Habilidades de solución de problemas interpersonales	12	11,5	43	41,3	49	47,1
Habilidades de relación con los adultos	10	9,6	65	62,5	29	27,9
Total CHIS	20	19,2	63	60,6	21	20,2
Cuestionario de Estilos Interpersonales						
Dimensión	Bajo		Moderado		Alto	
	F	%	F	%	F	%
Asertividad	33	31,7	66	63,5	5	4,8
Agresividad	63	60,6	40	38,5	1	1,0
Total CEI_A	64	61,5	40	38,5	0	0

En la Tabla 3 en cuestión a las Habilidades de Interacción Social, las que tuvieron en los adolescentes una predominancia de un nivel moderado son: habilidades sociales básicas (49,0%), para hacer amigos y amigas (51,9%) y de relación con los adultos (62,5%). Las habilidades con un mayor porcentaje en el nivel alto son: conversacionales (48,1%), relacionadas con emociones y sentimientos (45,2%) y de solución de problemas interpersonales (47,1%) y teniendo un Sumatoria Total del instrumentos en un nivel moderado (60,6%), lo que coincide con lo expuesto por Petrone (2021), que afirma que la comunicación fomenta la cooperación y valores fundamentales para la socialización dentro de los grupos.

Por su parte, en la Escala de Estilos de Comunicación Interpersonal, haciendo referencia a la asertividad se presentó un nivel moderado (63,5%), en la agresividad se tiene un nivel bajo con el (61,5%) y la Sumatoria Total de la escala en un nivel bajo con el 61,5%, lo que se relaciona con Castro y Calzadilla (2021) en el que expresa que el objetivo es el control de sí mismo o autorregulación que corresponder al equilibrio, lo que implica que una persona comunique de forma eficaz la emoción que experimenta, para que se logre obtener bienestar emocional y una adecuada relación interpersonal.

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de las habilidades de interacción social y estilos de comunicación interpersonal por dimensión (CHIS y CEI_A)

Cuestionario de Habilidades de Interacción Social				
Dimensión	Min.	Máx.	M.	Ds.
Habilidades sociales básicas	11	45	33,89	6,051
Habilidades para hacer amigos y amigas	10	50	33,85	6,639
Habilidades conversacionales	10	50	34,98	7,157
Habilidades relacionadas con emociones y sentimientos	13	50	34,05	7,603
Habilidades de solución de problemas interpersonales	12	50	33,94	6,970
Habilidades de relación con los adultos	13	45	32,22	5,634
Total CHIS	71	300	209,83	37,042
Cuestionario de Estilos Interpersonales				
Dimensión	Min.	Máx.	M.	Ds.
Asertividad	8	23	16,26	3,486
Agresividad	5	18	9,99	3,016
Total CEI-A	15	38	26,25	4,985

Los resultados de la Tabla 4, en relación a las habilidades de interacción social reflejan que, en la dimensión de habilidades sociales básicas se observa una $M= 33,89$; $Ds= 6,051$; en hacer amigos y amigas con una $M= 33,85$; $Ds=6,639$, las que se ubican en un nivel Moderado. En cuestión a las Habilidades conversacionales con una $M= 34,98$; $Ds=7,157$; las relacionadas con emociones y sentimientos con una $M= 34,05$; $Ds=7,603$; las de solución de problemas interpersonales con una $M= 34,98$; $Ds=7,157$, y las de relación con los adultos con una $M= 34,98$; $Ds=7,157$. Todas las dimensiones evidencian una media superior a 25, lo que indica un nivel moderado de desarrollo, especialmente en las habilidades conversacionales ($M=34,98$), habilidades relacionadas con emociones y sentimientos ($M=34,05$) y solución de problemas interpersonales ($M=33,94$). Estos datos son congruentes con la investigación realizada por Giraldo y Flores (2022) en Ecuador, en la que el 78,5% de los adolescentes presenta niveles medios de habilidades sociales, específicamente para manejar críticas, pedir disculpas y rechazar peticiones o solicitudes.

Por su parte, los resultados del cuestionario CEI-A, reflejan que, en la dimensión de Asertividad se observa una $M= 16,26$; $Ds=3,486$, lo que indica que se encuentran en una asertividad moderada, pero con tendencia a alta ($M>12$). Así mismo, la dimensión de la Agresividad con una $M= 9,99$; $Ds=3,016$, lo que coincide con una agresividad baja con tendencia a moderada ($M<10$). Este hallazgo es positivo, ya que, un asertividad moderada y baja agresividad, se asocian con una comunicación saludable y esencial para la construcción de relaciones interpersonales, lo que se asemeja a la encontrado por Luna y Ochoa (2018) en Ecuador, en la que adolescentes con conductas disruptivas presentan baja asertividad y para reducir el riesgo de comportamientos agresivos resulta importante trabajar con estilos más adaptativos, así mismo, con el estudio de Estrada et al. (2021) en Perú, en el que la agresividad se relaciona negativamente con la autoestima, y en la que estudiantes con agresividad moderada presentan una autoestima moderada.

Tabla 5: Estadísticos de correlación de habilidades de interacción social y estilos de comunicación (CHIS y CEI_A)

Habilidades	Habilidades de Interacción social					Estilos de Comunicación		
	Sociales básicas	Para hacer amigos	Conversacionales	Relacionadas emociones y sentimientos	Solución de problemas interpersonales	Relación con adultos	Asertividad	Agresividad
Sociales básicas	1,000	,835**	,807**	,727**	,703**	,736**	,521**	-,234*
Para hacer amigos		1,000	,778**	,742**	,657**	,690**	,525**	-0,176
Conversacionales			1,000	,728**	,770**	,753**	,486**	-,207*
Relacionadas emociones y sentimientos				1,000	,698**	,742**	,604**	-,199*
Solución de problemas interpersonales					1,000	,679**	,445**	-,194*
Relación con adultos						1,000	,518**	-0,130
Asertividad							1,000	0,108
Agresividad								1,000

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

El análisis de correlación realizado indica que, entre la dimensión de Habilidades para hacer amigos y amigas tiene una correlación positiva fuerte ($,835$; $p < 0,01$) con las Habilidades sociales básicas, por otro lado, las Habilidades Conversacionales tienen una correlación positiva fuerte con las habilidades Sociales Básicas ($,807$; $p < 0,01$).

Así mismo, las Habilidades relacionadas con emociones y sentimientos tiene una correlación positiva fuerte con Habilidades para hacer amigos y amigas ($,742$; $p < 0,01$). También, las Habilidades de solución de problemas interpersonales tienen una correlación positiva fuerte con las Habilidades conversacionales ($,770$; $p < 0,01$), las habilidades de relación con los adultos tienen una correlación positiva fuerte con las habilidades conversacionales ($,753$; $p < 0,01$).

En los resultados de la correlación se puede evidenciar que las habilidades sociales en los adolescentes están altamente interrelacionadas entre sí, lo que indica que estas competencias tienen coherencia y buena consistencia. Esta interrelación se puede constatar con investigaciones previas, como la de Arévalo y Rodríguez (2025) en la que se destaca la importancia del desarrollo de habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y la autorregulación emocional porque favorece no solo a la calidad de las relaciones interpersonales, sino también al estilo de comunicación asertiva.

El total de CHIS tiene una correlación positiva muy fuerte con las habilidades conversacionales ($,915$; $p < 0,01$), además, la asertividad tiene una correlación positiva moderada con las habilidades relacionadas con emociones y sentimientos ($,604$; $p < 0,01$), la agresividad, por su parte, tiene una correlación negativa débil con habilidades sociales básicas ($-,234$; $p < 0,05$), y, por último, el total del CEI_A tiene una correlación positiva fuerte con la Asertividad ($,738$; $p < 0,01$), lo que se relaciona con el estudio de Bernal et al. (2022) en el que se plantea que la comunicación asertiva como habilidad tiene bastantes beneficios tanto para el docente como para los estudiantes, ya que más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, están los procesos de salud mental y emocional que logran un equilibrio para una educación más humana, que incentiva a una mayor adaptación social y fortalece su autoestima.

Por otro lado, se evidenciaron correlaciones significativas negativas bajas entre las habilidades sociales básicas y la agresividad ($-,234$; $p < 0,05$), resultados que se encontraron en estudios previos, como el realizado por Estrada (2019) en Perú, en el que también se reportó una correlación inversa entre habilidades sociales y conductas agresivas ($-,322$; $p < 0,001$). De la misma manera, en estudios como la que se llevó a cabo por Masabanda y Gaibor (2022) en Ambato, Ecuador, que en una muestra de adolescentes se evidenció una correlación inversa entre conductas como el acoso y las habilidades sociales, y la investigación de Ramírez et al. (2020) en Cuenca, en la que destacan que

los patrones agresivos en grupos masculinos se redujeron porque las habilidades sociales funcionaron como factor de protección para promover interacciones estables y positivas.

CONCLUSIONES

Desde una perspectiva clínica y educativa, se fundamentaron teóricamente los estilos de comunicación interpersonal y las habilidades de interacción social. La revisión bibliográfica que se realizó, permitió entender que los estilos de comunicación son determinantes en la forma en que se vinculan socialmente los adolescentes, en especial, la asertividad, la que destaca como el estilo que ayuda a la expresión de emociones y pensamientos de manera adecuada. También, en cuestión a las habilidades de interacción social, que están constituidas por competencias como la comunicación efectiva, resolución de conflictos, empatía y trabajo en equipo, que son esenciales para el bienestar integral y el desarrollo socioemocional durante la adolescencia.

Se evidenció que en las habilidades de interacción social, tienen una predominancia en un nivel moderado de las habilidades conversacionales, relacionadas con emociones y sentimientos y de solución de problemas interpersonales, también, los resultados demuestran que los estudiantes presentan debilidades en las habilidades de relación con los adultos. Del mismo modo, en los estilos de comunicación interpersonal, se identificó que la asertividad se da en un nivel moderado con tendencia alta, mientras que, la agresividad tiene un nivel bajo al límite de ser moderada. Además, los datos sociodemográficos aportaron resultados importantes, en donde la mayoría de adolescentes tienen relaciones más significativas con la madre que con el padre.

El análisis estadístico y correlacional entre los estilos de comunicación interpersonal y las habilidades de interacción social reveló una correlación positiva y significativa entre la asertividad y diversas habilidades sociales, particularmente con la expresión emocional y el manejo de sentimientos. Esto confirma que los adolescentes que tienen una comunicación asertividad establecen mejores relaciones interpersonales. Así mismo, la correlación negativa entre las habilidades de interacción social y la agresividad, con una magnitud baja, lo que refuerza la evidencia de que una comunicación que no es adecuada, limita la capacidad de relacionarse en adolescentes.

Entonces, los resultados que se obtuvieron en la investigación, demuestran la relación significativa que existe entre los estilos de comunicación interpersonal y las habilidades de interacción social en los adolescentes de bachillerato, además, aporta evidencia empírica que afirma que el fortalecimiento de la asertividad y disminución de la agresividad, ayuda de forma directa a la mejora de la convivencia social y al bienestar emocional en los estudiantes.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORAS Y AGRADECIMIENTOS: A continuación, se menciona la contribución de cada autor, en correspondencia con su participación, utilizando la Taxonomía CRediT:

- Brandon Javier Valladares Caiza: Autor principal, Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración de proyectos, Recursos, Validación, Visualización, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición.
- Ana del Rocío Martínez Yacelga: Conceptualización, Análisis formal, Metodología, Redacción-revisión y edición.

Los autores agradecen el apoyo brindado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato que brindaron asesoría durante el proceso de investigación y revisaron críticamente los resultados, pero no son responsables del contenido de este artículo.

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA: Los autores declaran que la investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la institución responsable, en tanto la misma implica seres humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álava, M. J. (2014). *La inutilidad del sufrimiento*. La esfera de los libros.
- Alberca, F. (2017). *Tú también puedes ser Einstein ... y comerte el mundo*. Editorial Planeta.
- Arévalo, A. E., & Rodríguez, M. F. (2025). Competencias sociales en la adolescencia: Análisis psicométrico de empatía, asertividad, escucha activa y resiliencia. *Sapiens Evolución Científica*, 3(1), 1-13. <https://sapiensjournal.org/index.php/SEC/article/view/36>
- Arias, P. S. (2022). *Comunicación interpersonal familiar y la relación con la ideación suicida en adolescentes del cantón Pallatanga*. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/7c7f766a-72f8-480e-ad64-81182b05c823>
- Bernal, Á. F., Cañarte, C. R., Macías, T. M., & Ponce, M. Á. (2022). La comunicación asertiva y su aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje. *Polo del Conocimiento*, 7(4), 682+695. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3850>
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), 7-43. <https://revistas.um.es/rie/article/download/99071/94661/397691>
- Bolgeri, P., González, M., Silva, G., Oróstigue, I., Rojas, I. y Santelices, N. (2022). Habilidades de comunicación interpersonal en estudiantes de Psicología. Límite. *Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 17(9), 1-19. <https://doi.org/10.4067/s0718-50652022000100209>
- Calua, M. R., Delgado, Y. L. y López, Ó. (2021). Comunicación asertiva en el contexto educativo: Revisión Sistemática. *REVISTA BOLETÍN REDIPE*, 10(4), 315-334. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7917878>
- Castro, G., & Calzadilla, G. (2021). La comunicación asertiva. Una mirada desde la Psicología de la Educación. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 12(3), 131-151. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8154371>
- Cortés, M. E., & Iglesias, M. (2018). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Universidad Autónoma del Carmen.
- Delgado, J. P., & Moreta, C. R. (2017). *Análisis de fiabilidad y validez interna del cuestionario de habilidades de interacción social de Monjas en una muestra de niños de 8 a 12 años*. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/486a52ce-2c14-473c-993c-759d91dec89c>
- Estrada, A., Gallegos, N., & Mamani, H. (2021). Autoestima y agresividad en estudiantes peruanos en educación secundaria. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 40(1), 81-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4675747>
- Estrada, E. G. (2019). Habilidades sociales y agresividad de los estudiantes del nivel secundaria. *SCIÉENDO*, 22(4), 299-305. <https://doi.org/10.17268/sciendo.2019.037>
- Estrada, E. G., Zuloaga, M. C., Gallegos, N. A., & Mamani, H. J. (2021). Adicción a internet y habilidades sociales en adolescentes peruanos de educación secundaria. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 40(1), 74-84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4675699>
- Fernández, C., Tripailaf, C., & Arias, K. (2022). Desafíos de la educación emocional en el sistema educativo escolar chileno. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 21(47), 272-286. <https://doi.org/10.21703/0718-5162202202102147015>
- Fernández-Rojas, M. A. (2021). Estilos de comunicación para abordar los conflictos en el aula de clase. *Revista Criterios*, 28(2), 28-47. <https://doi.org/10.31948/rev.criterios>

- Flórez, A. C., & Prado, M. F. (2021). Habilidades sociales para la vida: empatía, relaciones interpersonales y comunicación asertiva en adolescentes escolarizados. *Revista Investigium Ire: Ciencias Sociales y Humanas*, 12(2), 13-26. <https://doi.org/10.15658/10.15658/>
- Gil, L., Martínez, G., & Rodríguez, C. A. (2022). Estilos de comunicación: Una revisión teórica hacia las habilidades directivas en las organizaciones. *Revista Científica de la UCSA*, 9(3), 85-96. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2022.009.03.85>
- Giraldo, D. M., & Flores, K. (2022). Desarrollo de las habilidades sociales por medio del coaching personal. *Psique Mag: Revista Científica Digital de Psicología*, 11(1), 89-97. <https://doi.org/10.18050/psiquemag.v11i1.2755>
- Goleman, D. (1995). *La inteligencia Emocional*. México: Vergara.
- Goleman, D., & Raga, G. (2006). *Inteligencia social: La nueva ciencia de las relaciones humanas*. Editorial Kairós SA.
- González, E. (2022). Análisis del estilo de comunicación de CEOs mexicanas en la confianza organizacional de los empleados durante la pandemia por COVID-19. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, 12(24), 45-64. <https://doi.org/10.5783/revrrpp.v12i24.788>
- Guillén, S. R., Carcausto, W., Quispe, W. A., Mazzi, V., & Rengifo, R. A. (2021). Habilidades comunicativas y la interacción social en estudiantes universitarios de Lima. *Propósitos y Representaciones*, 9(1), 1-10. <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE1.895>
- Hernández, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A.
- Luna, J. O., & Ochoa, S. C. (2018). La comunicación en adolescentes con conductas disruptivas. La Asertividad en adolescentes. *Pensamiento Americano*, 11(20), 11-20. <https://doi.org/10.21803%2Fpenamer.11.20.494>
- Masabanda, M. J., & Gaibor, I. A. (2022). Acoso escolar y su relación con las habilidades sociales en adolescentes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 10775-10792. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4164
- Mendoza, N. E., Mancheno, L. P., Guijarro, R. V., & López, I. G. (2022). La comunicación interpersonal como problema psicológico. Estilos Comunicativos de la Personalidad. *Revista Ciencia e Investigación*, 7(1), 1128-1139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781967>
- Monjas, M. I. (1993). *Programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar*. Editorial CEPE.
- Nina, R., & Marrero, J. J. (2020). Estilos de comunicación como predictores del estrés y el afrontamiento diádico en matrimonios puertorriqueños. *Pensamiento Psicológico*, 18(1), 31-41. <https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI18-1.ecpe>
- Parra, L. S., Cardona, A. J., Toro, S., Torres, G. A., Martínez, R., Morales, D. M., & Salvador, G. I. (2021). *Habilidades para la vida. Aproximaciones conceptuales*. Universidad Católica Luis Amigó.
- Peñafiel, D. Y., & García, G. E. (2021). La efectividad de la comunicación asertiva en la gestión Educativa del Colegio de Bachillerato Técnico “Simón Bolívar”. *593 Digital Publisher CEIT*, 6(2-1), 156-173. <https://doi.org/10.33386/593dp.2021.2-1.533>
- Petrone, P. (2021). Principios de la comunicación efectiva en una organización de salud. *Revista Colombiana de Cirugía*, 16(2), 188-192. <https://doi.org/10.30944/20117582.878>
- Ramírez, A. A., Martínez, P. C., Cabrera, J. B., Buestán, P. A., Torrachi, E., & Carpio, M. G. (2020). Habilidades sociales y agresividad en la infancia y adolescencia. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(2), 209-218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4068522>
- Ramírez, A. M. (2022). La interacción social y habilidades comunicativas en estudiantes de primer año de secundaria de una institución educativa de Piura, 2022. [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional.
- Rondón, J. E., Cardozo, I., & Lacasella, R. (2018). Influencia de la depresión, los estilos de comunicación y la adhesión al tratamiento sobre los niveles de glucosa en personas con

- diabetes. *Acta colombiana de Psicología*, 21(2), 39-53. <https://doi.org/10.14718/ACP.2018.21.2.3>
- Sánchez, L., Escalante, S., Vázquez, L., & Martínez, A. (2025). Habilidades sociales del alumnado adolescente en contextos multiculturales. *Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal)*, 29(1), 1-19. <https://doi.org/10.15359/ree.29-1.18589>
- Santillán, J. (2022). La importancia de la comunicación oral y escrita en el siglo XXI. *Polo del Conocimiento*, 7(2), 2061-2077. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i2.3696>
- Tello, J. E., & Martínez, A. R. (2024). Adolescentes de Pujilí: Adicción al internet y su impacto en la adaptación conductual escolar. *Revista Scientific*, 9(31), 296-317. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.31.14.296-317>
- Tonato, L. M., & Valencia, E. R. (2020). Las redes sociales y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales de los adolescentes. *Revista Cognosis*, 6(2), 125-134. <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/2555/3432>
- Torres, S. E., Hidalgo, G. A., & Suarez, K. V. (2020). Habilidades sociales y rendimiento académico en adolescentes de secundaria. Horizontes. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 4(15), 267-276. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v4i15.114>